

SHO‘RLANGAN YERLARNI O‘ZLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI

R.Akbarov

FarDU o‘qituvchisi

N.Hasanjonov

FarDU talabasi

hasanjonovnurbek359@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sho‘rlangan erlarni o‘zlashtirish texnologiyasi hamda ulardan samarali foydalanish yo‘llari yoritilgan. Maqola sho‘rlangan erlarda barqaror hosildorlikka erishish uchun kompleks texnologik yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: sho‘rlanish, sho‘r yuvish, melioratsiya, drenaj tizimi, kimyoviy melioratsiya, sizot suvi, sug‘orish texnologiyasi, tuproq unumdorligi, hosildorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии освоения засоленных земель и способы их эффективного использования. В статье обосновывается необходимость комплексного технологического подхода для достижения устойчивой продуктивности засоленных земель.

Ключевые слова: засоление, выщелачивание солей, мелиорация земель, дренажная система, химическая мелиорация, ливневые стоки, ирригационные технологии, плодородие почвы, продуктивность.

TECHNOLOGY FOR REGULATING SALINATED LANDS AND WAYS OF EFFECTIVE USE OF THEM

Abstract: This article discusses the technology of development of saline lands and ways of their effective use. The article justifies the need for a comprehensive technological approach to achieve sustainable productivity in saline lands.

Keywords: salinity, salt leaching, land reclamation, drainage system, chemical reclamation, leachate, irrigation technology, soil fertility, productivity.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini yanada barqaror rivojlantirish, erlarning meliorativ holatini yaxshilash, ularning unumdorligini oshirish va shu asosida qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini ko‘paytirish, shuningdek, melioratsiya ishlarini tashkil qilish va moliyalashtirish mexanizmni takomillashtirish uchun zarur shartsharoitlarni yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 29 oktyabrdagi “Erlarni meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-3932 farmoni qabul qilindi. Mazkur qarordan kelib chiqib, yurtimizda melioratsiya tadbirlarini o‘z vaqtida tashkillanishi va o‘tkazilishiga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Qayd etilishicha, O‘zbekistonda hozirgi kunda taxminan 1 746 600 gektardan ortiq er turli darajada sho‘rlangan deb baholanadi (shunda 65 200 ga katta darajada sho‘rlangan, 439 400 ga o‘rtacha, 1 242 000 ga engil darajada). Bularning barcha statistikasi 2025 yilda kosmik monitoring ma’lumotlariga asoslangan holda olindi⁷.

Sug‘oriladigan sho‘rlangan erlarda kollektor-zovur tarmoqlarini barpo qilish va ularni samarali ish faoliyatini ta’minlash, sug‘orish tarmoqlarini injenerlik asosida qo‘rish va ulardan samarali foydalanish, sug‘oriladigan erlarni kapital va joriy tekislash, sizot suvlarini tartibga tushurish tadbirlarini qo‘llash, tuproq sho‘rini yuvish, tuproq zichligini kamaytirish uchun chuqur yumshatish (70 sm gacha). Chuqur shudgor qilish (40 sm gacha) almashlab ekishda meliorativ dala bo‘lishligini ta’minlash va sho‘rga chidamli ekinlar navlarini ekish kabi ishlarni joriy etish orqali tuproqni meliorativ holatini yaxshilash mumkin. Olib borilgan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, 2024 yilda viloyatdagi jami sug‘oriladigan maydon 368.7 ming gani tashkil etib, shundan sho‘rlanmagan erlar 290.3 ming gani, jami sho‘rlangan maydon esa 78.4 ming gani tashkil etadi⁸.

⁷ <https://www.uzdaily.uz/ru/>

⁸ Yu.I.Shirokova va boshqalar. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash. T.2025

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlar sug‘oriladigan er maydonlarining
2024 yil 1 oktyabr holatiga sho‘rlanish darajasi

	Sug‘o- -rila- digan may- don jami, ming ga	shundan sho‘rlanish darajasi bo‘yicha taqsimlanishi:									
		sho‘rlanmaga n maydonlar		jami sho‘rlangan maydon (ming.ga)		Shundan					
						kuchli sho‘rlanga n		o‘rtacha sho‘rlangan		kam sho‘rlangan	
		ming ga	%	ming ga	%	min g ga	%	ming ga	%	ming ga	%
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	517,0	365,2	151,8	28,8	71,2	20,0	3,9	180,6	34,9	164,6	31,8
viloyatlar:											
Andijon	271,5	266,1	98	5,4	2,1		0,0	1,8	0,7	3,6	1,3
Buxoro	280,2	42,3	15,2	238,0	84,8	5,6	2,0	57,5	20,5	174,9	62,4
Jizzax	303,9	87,0	27,9	216,9	72,1	4,2	1,4	46,2	15,2	166,5	54,8
Qashqadaryo	513,5	296,1	57,2	217,4	42,8	8,7	1,7	34,6	6,7	174,1	33,9
Navoiy	123,1	31,2	23,7	91,8	76,3	0,8	0,6	8,7	7,1	82,4	66,9
Namangan	289,7	265,9	91,8	23,7	8,2	0,7	0,2	4,9	1,7	18,1	6,3
Samarqand	380,2	374,4	98,5	5,8	1,5		0,0	0,4	0,1	5,4	1,4
Surxondaryo	325,0	234,9	72,0	90,1	28,0	1,1	0,4	27,6	8,5	61,4	18,9
Sirdaryo	287,1	9,4	2,9	277,8	97,1	4,7	1,6	59,1	20,6	213,9	74,5
Toshkent	400,2	391,3	97,8	8,8	2,2		0,0	1,0	0,2	7,9	2,0
Farg‘ona	368,7	290,3	77,3	78,4	22,7	0,4	0,1	7,1	1,9	70,9	19,2
Xorazm	264,6	1,2	0,8	263,3	99,2	26,6	10,0	76,8	29,0	159,9	60,4
JAMI	4324, 7	2442,0	56,5	1882,6	43,5	72,7	1,7	506,3	11,7	1303,7	30,1

So‘nggi yillarda respublikamizda melioratsiya sohasini rivojlantirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, sho‘rlangan maydonlarni qayta o‘zlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy sug‘orish texnologiyalarining joriy etilishi, lazerli tekislash, yer-suv monitoringi, sho‘rlanishning oldini olish tadbirlari meliorativ ishlarning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda⁹.

Olib borilgan izlanishlar natijasida Farg‘ona viloyatidagi mavjud fermer xo‘jaliklarida sho‘r yuvish jarayonida tuproqdagi zararli tuzlar sug‘orish suvlari yordamida pastki qatlamlarga yuvilib, drenaj orqali chiqarib yuborildi. Bunda o‘rtacha sho‘rlangan erlarda sho‘r yuvish nisbatan kam me‘yorlarda olib borildi, kuchli sho‘rlangan erlarda bu jarayon bir necha bosqichda, katta suv me‘yorlari bilan amalga oshirildi. Bu olib borilgan tadbirlar orqali viloyatdagi mavjud sho‘rlangan ekin maydonlarini sho‘rini yuvish orqali tuproq unumdorligini oshirish mumkinligi bo‘yicha tegishli xulosalarga kelindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yu.I.Shirokova va boshqalar. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash. T.2025
2. <https://www.uzdaily.uz/ru/>
3. G‘.Yo‘ldoshev. Meliorativ tuproqshunoslik. T.2008.

⁹ G‘.Yo‘ldoshev. Meliorativ tuproqshunoslik. T.2008.